

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Мусаев Мирзохид Мирганиевич "ИННОВАЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР: УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ СНГ".....	5
2. Мирзаев О.А., Исламова Г.Х., Матисмаилов С.Л., Махкамова Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ШЕВРОННОГО ТИПА ПРИ КРУЧЕНИИ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	10
3. Алимбабаева З.Л., Исламова Г.Х. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	23
4. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Г.Г., Махмуджонов М.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ.....	30
5. Усманова Х.А., Шеина Н.Е., Тургунбаев А., Нуралиев А.К. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.....	37
6. Адылов Я.Т., Нуралиев А.К. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «УЗБЕКЭНЕРГО».....	42
7. Ишманова Д.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	47
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2023» Часть 2	
8. Киямов А.О. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.....	56
9. Абдулахунов А.Ш., Мамаджанов Э.У. ВЫБОР СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ.....	59
10. Болтаев А.С., Федосеев М. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	62

11. Пулатов Х.А., Махмудова Ш.А. СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.....	64
12. Рахимкулов Д.Ф., Алимов М.А. СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА.....	66
13. Наримов Д.Ш., Рябов С.С., Бобохужаев Ш.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.....	69
14. Садуллаева С.У., Галиаскаров В. А. ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ.....	71
15. Ботиров Б.Б., Алимбабаева З.Л. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	73

Алимбабаева Зулхумор ЛатиповнаФилиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г.Ташкенте,
старший преподаватель**Исламова Гулноза Хасановна**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г.Ташкенте,
старший преподаватель**МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ
СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8311915>**АННОТАЦИЯ**

В статье предлагается метод сухого оксидирования стальных изделий и технология их термической обработки. Основы их является особенности и температурные – временные параметры реализации процессов в различных средах, очерчиваются преимущественные области использования конкретных способов в промышленности. Предлагаемый метод оксидирование широко может быть применен для повышения коррозионной стойкости и износостойкости сталей в машиностроении и нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: стойкость, износостойкость, оксидирование, твердая фаза, окисление, оксидная плёнка, двухслойная пленка, окалина, адгезия, пластичность, однофазная пленка, термическое оксидирование, химическая реакция, микро-твердость.

Alimbabayeva Zulkhumor LatipovnaBranch of the Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent, senior teacher.**Islamova Gulnoza Khasanovna**Branch of the Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent, senior teacher.**MATERIALS USED FROM ALLOYED STAINLESS STEELS DURING
TRANSPORTATION AND STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS****ANNOTATION**

The article proposes a method of dry oxidation of steel products and the technology of their heat treatment. Their basis is the features and temperature – time parameters of the implementation of processes in various environments, the predominant areas of use of specific methods in industry are outlined. The proposed method of oxidation can be widely applied to increase the corrosion resistance and wear resistance of steels in mechanical engineering and the oil and gas industry.

Keywords: durability, wear resistance, oxidation, solid phase, oxidation, oxide film, double-layer film, scale, adhesion, plasticity, single-phase film, thermal oxidation, chemical reaction, micro-hardness.

Алимбабайева Зулхумор Латиповна

И.М.Губкин номидаги Россия
давлат нефть ва газ университети (МГУ)нинг
Тошкент шаҳридаги Филиали, катта ўқитувчи

Исломова Гулноза Хасановна

И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ
университети (МГУ)нинг Тошкент
шаҳридаги Филиали, катта ўқитувчи

НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТАШИШ ВА САҚЛАШ ПАЙТИДА ҚОТИШМА ЗАНГЛАМАЙДИГАН ПЎЛАТДАН ИШЛАТИЛАДИГАН МАТЕРИАЛЛАР

ANNOTATSIYA

Maqolada po'lat buyumlarni quruq oksidlanish usuli va ularni issiqlik bilan ishlov berish texnologiyasi taklif etiladi. Ularning asosini turli muhitlarda jarayonlarni amalga oshirishning xususiyatlari va harorat – vaqt parametrlari tashkil etadi, sanoatda aniq usullardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari ko'rsatilgan. Tavsiya etilgan oksidlanish usuli mexanik muhandislik va neft va gaz sanoatida po'latlarning korroziyaga chidamliligini oshirish va eskirishga chidamliligini oshirish uchun keng qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: chidamlilik, eskirish qarshilik, oksidlanish, qattiq faza, oksidlanish, oksidli plyonka, ikki qatlamli plyonka, shkala, yopishqoqlik, plastika, bir fazali plyonka, termik oksidlanish, kimyoviy reaksiya, mikro - qattiqlik.

Введение. Оксидные плёнки, образованные на железе и низкоуглеродистых сталях в атмосферных условиях в силу своей незначительной толщины и дефектности слабо защищают металл от коррозии. Во влажной атмосфере оксидная плёнка превращается в пористую, как правило, не обладающую хорошей адгезией к поверхности металла и впитывающую влагу воздуха, кислые газы и соли, что способствует дальнейшему разрушению материала.

Однако при определённых условиях на поверхности железа и сталей может образоваться защитная оксидная плёнка. Процесс получения; магнетитного покрытия. (МП) в специальных растворах или, парогазовой среде при; повышенных температурах получил название — оксидирование. Применяется в декоративных целях и для защиты; стали от атмосферной; коррозии в относительно мягких условиях влажной атмосферы; (при отсутствии осадков и интенсивной конденсации» влаги).

В последние годы начали развиваться исследования термического оксидирования стальных изделий, где получаемые оксидные покрытия имеют целый набор функциональных свойств. В настоящее время для обработки стальных изделий в промышленности применяют несколько способов оксидирования, которые с учетом классификации можно сгруппировать следующим образом (рис.1):

Среди известных методов оксидирования имеется несколько способов оксидирования: термическое, химическое, электрохимическое, плазменное. Особо отличается своей особенностью метод сухого оксидирования. Создание на поверхности металлического изделия в результате окислительно-восстановительной реакции защитных оксидных пленок [1].

Метод жидкостное оксидирование применимым для получения защитных, декоративных покрытий на поверхности металлов, сплавов. Широко анодирование используются для нанесения оксидных слоев на конструкции из алюминия и его сплавов. При

этом получается защитные (толщиной 0,3–15 мкм), износостойкие (толщиной 2–300 мкм), цветные, эмали подобные, а также тонкослойные (толщиной 0,1–0,4 мкм) оксидные пленки. Цветное анодирование проводится в растворах, содержащих органические кислоты (щавелевую, малеиновую, сульфосалициловую), магния и его сплавов – в растворах, содержащих NaOH, фториды, хроматы металлов, стали – в растворах щелочи или CrO₃.

Рис.1. Классификация существующих методов оксидирования

Характеризуя сухое оксидирование тем, что металл или металлические ионы не переходят в оксидирующую среду, реакция окисления происходила в твердой фазе. Закономерности процесса окисления, состав и свойства окисных пленок зависят от природы оксидирующей среды.

Данный способ применим, в основном, для создания оксидных покрытий на черных и некоторых цветных металлах, и сплавах. Это обусловлено, прежде всего, уровнем химической активности металлов, их способностью к поглощению и растворению газов, образованию соединений с различными физико-химическими и механическими свойствами, оказывающими влияние на важнейшие эксплуатационные параметры покрытий. Поэтому оценка применимости воздушно-термического оксидирования по отношению к тому или иному металлу осуществляется исходя из характеристик получаемого комплекса функциональных параметров покрытий, включающих внутреннее и поверхностное строение, фазовый состав, коррозионную стойкость, а также уровень механической прочности металл оксидов. При создании оксидных покрытий указанные характеристики соответствовало имеющимся техническим требованиям к конструкционным машиностроительным материалам и высокой надежности функционирования оксидированных изделий [2].

Термическое оксидирование металлов и сплавов на воздухе можно считать самым простым способом, а также наиболее выгодным и распространенным методом получения защитных покрытий, т.к. не требует использования специальных газовых сред, сложного и дорогостоящего оборудования, а также применения особых технологических условий для проведения обработки.

В нефтегазовом деле при транспортировке и хранении нефтепродуктов применимы материалы из легированных нержавеющей сталей, например марки 12X18H9T, 12X18H10T и т.д. После проведения термическим оксидированием можно повысить долговечность, а также увеличить противокоррозионные свойства материалов, применяемых в нефтегазовой отрасли.

Оксидирование стали в воздушной атмосфере осуществляется при высоких температурах, составляющих значения от 300 до 1100⁰С, и различной продолжительности обработки, являющихся основными параметрами режима окисления. Режим воздушно-термического оксидирования выбирается исходя из состава, структуры и физико-химического состояния поверхности стали, которые определяют механизм и кинетику протекания процесса, а также характер образования воздушно-оксидного покрытия.

Химическое оксидирование применяют для обработки некоторых цветных металлов. Наиболее широко оно распространено для изделий из магния и его сплавов в растворах на основе $K_2Cr_2O_7$. Медные изделия окисляют в составах, содержащих NaOH и $K_2S_2O_8$. Временами метод применяют для оксидирования алюминия и сплавов на его основе (дуралюминов). В состав раствора входят H_3PO_4 , CrO_3 и фториды. Однако по качеству оксидные пленки, полученные химическим оксидированием, уступают пленкам, нанесенным методом анодирования.

В методе сухое оксидирования поверхность окисляемого материала имеет положительный потенциал. Жидкостное оксидирование в водных и неводных растворах электролита применяли для получения защитных, декоративных покрытий на поверхности металлов, сплавов. Наиболее широко анодирование использовано для нанесения оксидных слоев на конструкции из алюминия и его сплавов. При этом получали защитные (толщиной 0,3–15 мкм), износостойкие (толщиной 2–300 мкм), цветные, эмалеподобные, а также тонкослойные (толщиной 0,1–0,4 мкм) оксидные пленки. Цветное анодирование проводили в растворах, содержащих органические кислоты (щавелевую, малеиновую, сульфосалициловую и др.), магния и его сплавов – в растворах, содержащих NaOH, фториды, хроматы металлов, стали – в растворах щелочи или CrO_3 .

Плазменное окисление проводилось в кислородсодержащей низкотемпературной плазме, образуемой с помощью разрядов постоянного тока, ВЧ и СВЧ разрядов. Таким способом получили оксидные слои на поверхности кремния, полупроводниковых соединений при изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных схем [3].

Термическое оксидирование металлов и сплавов на воздухе является наиболее простым и распространенным способом получения защитных покрытий, т.к. не требует использования специальных газовых сред, сложного и дорогостоящего оборудования, а также применения особых технологических условий для проведения обработки. Данный способ применяется, в основном, для создания оксидных покрытий на черных и некоторых цветных металлах, и сплавах. Это обусловлено, прежде всего, уровнем химической активности металлов, их способностью к поглощению и растворению газов, образованию соединений с различными физико-химическими и механическими свойствами, оказывающими влияние на важнейшие эксплуатационные параметры покрытий. Поэтому оценка применимости воздушно-термического оксидирования по отношению к тому или иному металлу осуществляется исходя из характеристик получаемого комплекса функциональных параметров покрытий, включающих внутреннее и поверхностное строение, фазовый состав, коррозионную стойкость, а также уровень механической прочности металл оксидов. При создании оксидных покрытий указанные характеристики должны соответствовать

имеющимся техническим требованиям к конструкционным машиностроительным материалам и высокой надежности функционирования оксидированных изделий.

Способ оксидирования впервые описан Тихоновым М.К. Автор установил, что наиболее прочные окисные пленки возникают в расплаве смеси из 44% нитрита натрия и 56% нитрата калия с добавкой 1% хромового ангидрида при 350...360⁰С. Для получения окисных пленок синего цвета Зытнер А.Я. и Скристимонская С.О. предложили смесь солей, состоящую из 55% нитрита и 45% нитрата натрия. Температура оксидирования поддерживается на уровне 250 - 300⁰С в зависимости от состава стали. Длительность процесса, необходимая для образования пленки синего цвета, также зависит от состава стали и температуры. С повышением температуры от 250 до 300⁰С минимальная продолжительность оксидирования поменяется для высокоуглеродистой стали от 150 до 30 мин, низкоуглеродистой от 80 до 150 мин.

Создание покрытия совершается за счет взаимодействия металлической основы с кислородом воздуха при установленной температуре в печи. В последствии такого реакционного взаимодействия на обрабатываемой поверхности формируются металл оксидные соединения, которые придают ей комплекс увеличенных физико-химических и механических свойств отличных от свойств основного металла. Проистекает терм упрочнение модифицированных поверхностных слоев изделия при сохранении химического состава и свойств основной металлической матрицы. Фаз образования термохимических процессов осуществляется формирование на поверхности воздушно-термического металла оксидного покрытия без использования дополнительных материалов для получения покрытия [4-5].

Воздушно-термическое оксидирование металлоизделий осуществляется в нагревательных устройствах, представляющих электропечи сопротивления со свободным доступом воздуха в рабочий объем печи (рис. 3).

Рис. 3. Электропечь для воздушно-термического оксидирования: КН – камера нагрева печи, РТ – регулятор температуры

Оксидирование стали в воздушной атмосфере осуществляется при высоких температурах, составляющих значения от 300 до 1100⁰С, и различной продолжительности обработки, являющихся основными параметрами режима окисления. Режим воздушно-термического оксидирования выбирается исходя из состава, структуры и физико-химического состояния поверхности стали, которые определяют механизм и кинетику протекания процесса, а также характер образования воздушно-оксидного покрытия.

Влияние состава и структуры нержавеющей сталей 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т на их окисляемость в воздушной среде обуславливается присутствием в сплаве хрома, никеля и титана, играющих важную роль в окислении железа при высоких температурах. Хром сильно

замедляет окисление железа вследствие формирования на стальной поверхности очень плотной оксидной пленки; никель слабо влияет на скорость окисления железа; титан уменьшает интенсивность образования и роста оксидов железа за счет создаваемой тонкой пленки с повышенными защитными свойствами. Влияние углерода на скорость окисления железа является существенным только при увеличении его содержания в стали и температурах окисления, превышающих 800⁰С. Как установили Н.П. Жук и Л.П. Емельяненко, с увеличением содержания углерода стали происходит снижение интенсивности высокотемпературного окисления железа из-за активного образования оксида углерода в покрытии, уменьшающего растворимость и скорость диффузии железа в оксидном слое [6].

Влияние физико-химического состояния поверхности нержавеющей стали на характер их окисления и качество формируемых покрытий определяется также видом подготовки металлической поверхности и обуславливается микрогеометрией ее исходного рельефа.

Поверхность, полученная шлифованием с последующим полированием, имеет низкие значения параметров шероховатости, высокую структурную однородность и обеспечивает одинаковый характер протекания окислительных процессов по всей своей площади.

Поверхность, прошедшая абразивно-струйную обработку, обладает неоднородной структурой с множеством участков микропластических деформаций. В данных условиях может усиливаться окисление стали за счет повышения химической активности металла и концентрации больших внутренних напряжений в зонах абразивного разрушения. При этом высокотемпературный процесс сопровождается различной скоростью воздушного окисления неровностей поверхности с более интенсивным образованием оксидов на активированных донных участках углублений. В результате это приводит к формированию структурной микрогетерогенности оксидных покрытий, ухудшающей их защитные свойства. Однако окисление шероховатых поверхностей позволяет получать покрытия повышенной толщины с высокой адгезией и хорошей коррозионной стойкостью в нейтральных средах.

Актуальностью разработанного метода окисления определяется эффективным использованием для улучшения товарного вида и повышения коррозионной стойкости изделий. Поиск новых дизайнерских решений при создании современных термических окисления во многом связан с совершенствованием способов их обработки.

Это способствует расширению многовариантности конструкции, формы и геометрии, качества декорируемой поверхности – её тоном, цветом и фактурой, что неизбежно ведёт к улучшению потребительских свойств выпускаемых изделий [7-8].

В зависимости от времени выдержки получилась пленка, от темно-золотого до черного цвета. Толщина образовавшегося защитного слоя не превышает 2 микрона.

Выводы.

1. Приведённый метод окисления характеризуем тем, что металл или металлические ионы не переходят в окисляющую среду. Выявлена актуальность таких видов декорирования, как фактуры с покрытиями, которые получили широкое распространение в промышленности.

2. На основе анализа результатов предыдущих исследований, можно обобщить представление о технологическом обеспечении коррозионной стойкости тонких покрытий: которые обеспечивают максимально возможную коррозионную стойкость сплавов, даже в условиях повышенных температур.

3. В случае стали 12Х18Н10Т показано, что окислении легированных сталей наиболее качественные оксидные покрытия можно получить с помощью всех рассмотренных методов окисления при времени окисления не менее 60 минут.

Экология Узбекистана позволяет использовать разработанный метод окисления в различных сферах за пределами страны.

Список литературы:

1. Kassner, M.E. and M.T. Pérez-Prado, Five-power-law creep in single-phase metals and alloys. *Progress in Materials Science*, 2000. 45(1): p. 1-102.
2. Hulka K., Patel I. Modern high strength, weldable structurais // Семинар по стальным конструкциям. Москва.02.10.2001.
3. Скоробогатых, В.Н., Р.О. Кайбышев и И.А. Щенкова, Новые стали мартенситного класса для тепловой энергетики. *Жаропрочность*. 2009: p. 1-25.
4. Трушкина Т. В., Гирн А. В. Коррозионная стойкость МДО-покрытий в агрессивных средах // *Вестник СибГАУ*. 2014. Вып. 1(53). С. 179–184.
5. Морозов В.И., Шапаренко А.В., Баскаков Л.В. и др. А. с. 1591494. Способ термического упрочнения изделий // *Открытия. Изобретения*. 1991. — № 1.
6. Костерев В.Б., Ефимов О.Ю., Иванов Ю.Ф. и др. Формирование градиентных структурно-фазовых состояний при термомеханическом упрочнении // *Известия вузов. Черная металлургия*. 2011. - №4. - С.39-42.
7. Иванов Ю.Ф., Корнет Е.В., Козлов Э.В. и др. *Закаленная конструкционная сталь: структура и механизмы упрочнения*. Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2010.- 174 с.
8. *Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие жаростойкие и жаропрочные. Марки.* – Введен 1975-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1994. – 60 с.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000